

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2024-1>

Бош муҳаррир:
Тўхтасинов Илҳом
п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:
Тухтасинов Илхом
д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:
Tuhtasinov Ilhom
DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр
академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли
ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким
ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил
ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед
к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт
Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода
ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар
ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат
масбул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр
академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы
д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова
д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким
д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил
д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед
к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт
Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода
д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар
д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат
отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov
academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail
Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed
Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort
University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar
Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat
PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

1. Nasimova Dilbar Baxodurovna FRANSUZ TILIDA BIR BO'G'INLI SO'ZLARNING OMONIMIK MUNOSABATLARIGA DOIR.....	5
2. Dalieva Madina Khabibullaevna PROBLEMS AND PROSPECTS OF TRANSLATION OF LINGUISTIC TERMS AND CONCEPTS.....	11
3. Allaberdiyeva Durdona Gurbanmurat qizi QORAQALPOQ KORPUSINI YARATISHDA LINGVISTIK KORPUSLAR TAJRIBASIDAN.....	16
4. Аюпова Гулойим Бахтиёржон кизи ПАРАМЕТРЫ СООТНОШЕНИЯ ОКСЮМОРОНА И ВЕРБАЛЬНОЙ ИРОНИИ.....	22
5. Maxmaraimova Sh.T. S.A. ASKOLDOVNING “KONSEPT VA SO‘Z” MAQOLASI.....	28
6. Koziyeva Iqbol Kamiljonovna RUSSIAN ANTHROPNOMY DEVELOPMENT IN THE MODERN RUSSIAN LANGUAGE: ON THE EXAMPLE OF PERSONAL NAMES.....	40
7. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	46
8. Холмурадова Зебинисо Шавкатовна ФРАНЦУЗ МАДАНИЯТИНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ ВА УЛАРНИНГ ЖАҲОН АДАБИЁТИГА КЎРСАТГАН ТАЪСИРИ.....	52
9. Xolbutayev G'ayratbek Oybek o'g'li O‘ZBEK XALQ OG‘ZAKI BADIYIY IJODIYOTIDA BETAKROR KULGI QO‘ZG‘ASHGA ASOSLANGAN SO‘Z SAN‘ATI.....	58
10. Mirsanov G'aybullo Qulmurodovich, Imamov Navruz Pattaqulovich INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARIDA ITERATIVLIK ASPEKTUAL SEMANTIKASINI SHAKILLANTIRUVCHI TEMPORAL ADVERBIALLAR.....	64
11. Atamurodova Dilfuza Toshmurodovna KONSEPT TUSHUNCHASI VA UNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQIGA DOIR MULOHAZALAR.....	69
12. Умида Хушвақтова ЗУЛФИЯ ҚУРОЛБОЙ ҚИЗИ АСАРЛАРИ ТИЛИНИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	74
13. Садуллаева Нилуфар Азимовна, Мирходжаева Ферузахон Улугбековна АССОЦИАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ НА ВОСПРИЯТИЯ ЦВЕТА У НОСИТЕЛЕЙ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА.....	80
14. Комила Мамадиёрова ПОЭТОНИМЛАРНИНГ БАДИИЙ-ЭСТЕТИК ФУНКЦИЯСИ.....	89
15. Қосимова Мадина Зайнобидиновна БАХТ КОНЦЕПТИНИНГ ТАБИАТ БИРЛИКЛАРИ КЎЧИМИДА ИФОДАЛАНИШИ.....	95
16. Вазира Муродова “ОИЛА” КОНЦЕПТИГА ОИД ТИЛ БИРЛИКЛАРИ ТИЗИМИ.....	100
17. Nasrullaeva Nafisa Zafarovna CLASSIFICATION OF THE ENGLISH AND UZBEK GENDERLY MARKED PHRASEOLOGISMS DUE TO STRUCTURAL-SEMANTIC FEATURE.....	105
18. Ibragimova Lola Asatullo qizi TIBVIYOTGA OID EKVIVALENT (MUQOBIL) MAQOLLAR TAHLILI.....	110
19. Буриева Умида Абдумуминовна НЕПОЛНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ИХ СОЦИОПРАГМАТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ В ДИСКУРСИВНОМ АНАЛИЗЕ.....	114

20. Хулкар Ҳамроева, Озода Мусаева БАДИИЙ МАТННИНГ ЛИНГВОПОЭТИК ТАҲЛИЛИ (Эрназар Рўзиматов асарлари мисолида).....	123
21. Умида Хушвақтова ЛИНГВОПОЭТИКА – ЯХЛИТ ФИЛОЛОГИК ТАҲЛИЛ МАЙДОНИ (Зулфия Куролбой кизи асарлари мисолида).....	131
22. Hayitov Shavkat Ahmadovich, Nasriddinova Shaxruza Nuriddinovna SHAYXIMBEK SUHAYLIY ALISHER NAVOIY TALQINIDA.....	139
23. Nasimova Muattar Xasanovna O‘QIB TUSHUNISH KO‘NIKMASINI SHAKLLANTIRISHDA VAZIFAGA ASOSLANGAN TA’LIM TEKNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH.....	149
24. Gulyamova Shahnoza Qahramonovna, Xudoyberdiyeva Filura Ziyadinovna NUTQ MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHDA EVFEMIZMLARNING AHAMIYAT.....	155
25. Petrosyan Nelya Valerevna KOMMUNIKATIV USUL ORQALI TANQIDIY FIKRLASHNI O‘RGATISH.....	160
26. Muhiddinova Gulchiroy Sadulloyevna YOZMA NUTQNI RIVOJLANTIRISHNING AHAMIYATI.....	167
27. Abduraxmonova Nilufar, Latipova Gulasal KOMPYUTER LEKSIKOGRAFIYASIDA KORPUS TADQIQOT OBYEKTI SIFATIDA.....	171
28. Меликова Мартаба Нумоновна ЭСТЕТИЧЕСКИЕ ИДЕАЛЫ В ДУХОВНОМ НАСЛЕДИИ АЛИШЕРА НАВОИ.....	178
29. Ahmadova Umidaxon Shavkat qizi HUNARMANGLAR NUTQINING LINGVOMADANIY TAHLILI.....	186
30. Alimova Sevara Farkhadovna COLOR IDENTITY IN TRADITIONAL CHINESE CULTURE.....	193
31. Jo‘raxolova Bahora Qurbonboyevna NEMIS VA O‘ZBEK TILLARIDAGI MAQOLLARDA KONTSEPTUAL METAFORA TURLARINING TASNIFI.....	197
32. Абдуллаев Тигран Одил ўғли КРЕАТИВНОЕ МЫШЛЕНИЕ.....	203
33. Olimjonov Sarvarbek Abdusalom o‘g‘li ERIX MARIYA REMARKNING “ORTGA YO‘L” ROMANIDA URUSH MAVZUSI TALQINI.....	206

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Atamurodova Dilfuza Toshmurodovna

Qarshi davlat universiteti doktoranti

O'zbekiston, Qarshi

**KONSEPT TUSHUNCHASI VA UNING LINGVOKULTUROLOGIK TADQIQIGA DOIR
MULOHAZALAR** <https://doi.org/10.5281/zenodo.12746067>**ANNOTATSIYA**

Ushbu maqolada “konsept” tushunchasi lingvokulturologik xususiyatlari talqin etilgan, jahon tilshunosligida “konsept” tushunchasini o‘rganilish tarixi lingvomadaniy jihatdan tahlillar asosida ko‘rib chiqilgan va misollar asosida dalillangan. Ushbu tushuncha xususidagi dunyo hamda o‘zbek tilshunoslari talqinlari ham keltirib o‘tilgan. O‘tkazilgan tahlil natijalari asosida xulosa qilish mumkinki: konsept ko‘p o‘lchovli aqliy shakllanish bo‘lib, uni ta’riflashda turli xil yondashuvlar mavjudligini belgilaydi. Insonning ruhiy olamiga, shuningdek, madaniyat va tarixga yaqin bo‘lgan tushuncha formal va semantik tuzilmalar yig‘indisi sifatida qaraladi.

Kalit so‘zlar: Konsept, tushuncha, konseptosfera, lingvomadaniy, konsept tasnifi, logoepistema, mental.

Атамуродова Дилфуза Тошмуродовна

Докторант Каршинского государственного университета

Узбекистан, Карши

**ПОНЯТИЕ ЛИНГВОКУЛЬТУРНОГО КОНЦЕПТА И ЕГО РАЗМЫШЛЕНИЕ
ЛИНГВОКУЛЬТУРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ****АННОТАЦИЯ**

В данной статье рассматривается и анализируется с лингвокультурологической точки зрения лингвокультурологическая интерпретация понятия «концепт», история изучения понятия «концепт» в мировой лингвистике. По результатам анализа можно сделать вывод, что концепт представляет собой многоаспектное психическое образование, что обуславливает существование различных подходов к его определению. Концепт, близкий духовному миру культуре и истории человека, “Концепт” рассматривается как совокупность формальных и смысловых структур.

Ключевые слова: Концепт, понимание, концептосфера, лингвокультурологическое, классификация концептов, логоэпистема, ментальное.

Atamurodova Dilfuza Tashmurodovna

Doctoral student of Karshi State University

Uzbekistan, Karshi

THE CONCEPT OF LINGUOCULTURAL CONCEPT AND ITS REFLECTION IN LINGUOCULTURAL RESEARCH**ABSTRACT**

This article examines and analyzes from a linguoculturological point of view the linguoculturological interpretation of the “concept”, the history of the study of the concept “concept” in world linguistics. Based on the results of the analysis, we can conclude that the concept is a multidimensional mental formation, which leads to the existence of different approaches to its definition. A concept close to the spiritual world of man, as well as culture and history, is considered as a set of formal and semantic structures.

Key words: Concept, understanding, conceptosphere, linguistic and cultural, concept classification, logoeistema, mental.

Konseptni tushunishning lingvomadaniy yondashuvi, “til – ong” munosabatlari madaniy o’lchovi bilan to’ldirilib uch o’lchovli, ya’ni “til – ong – madaniyat” bo’lishiga asoslangan. Ushbu yondashuvga muvofiq, “konsept madaniyatning asosiy birligi, uning konsentratlari sifatida tan olinadi” [Karasik 2004b, 116-bet].

V.I.Karasik “Konseptlarni inson hayotining turli sohalarida kuzatiladigan birlamchi madaniy shakllanish deb hisoblash” ni taklif qiladi [Karasik 1997a, 156-bet]. Yu.S. Stepanov konseptni “Insonning aqliy dunyosidagi madaniyatning asosiy bo’g’ini” sifatida: “Konsept – bu go’yo inson ongidagi madaniyat yig’indisi, boshqa tomondan, konsept – bu, uning vositasida inson o’zi madaniyatga kiradigan, ba’zi hollarda esa unga ta’sir ham o’tkazadigan tushuncha” deb ta’riflaydi [Stepanov 2001, 43-bet].

V. V. Kolesov konseptni aqlning asosiy birligi, “aql genotipi” deb ataydi [Kolesov 2006, 24-bet]. V.V.Kolesov konseptni kognitiv grammatikaning birligi, tushunchasi sifatida (lotin tilidan conceptus- ya’ni “tushuncha” conceptum “don” ma’nolarida) va – “madaniyat arxetipi”, insonlar mentalitetining madaniy xarakterlarini doimo yangilab turuvchi dastlabki ko’rinishi, dastlabki ma’nosi” sifatida farqlaydi [Kolesov 2006, 26-bet].

N. D. Arutyunova konseptni “milliy an’ana, folklor, din, mafkura, hayotiy tajriba, san’at timsollari, his-tuyg’ular va qadriyatlar tizimi kabi bir qator omillarning o’zaro ta’siri natijasi hisoblanuvchi amaliy (kundalik) falsafa tushuncha” deb talqin qiladi. Konseptlar “inson va dunyo o’rtasidagi o’ziga xos madaniy qatlam” ni tashkil qiladi [Arutyunova 1993, 3-bet].

Ushbu yondashuv V. N. Teliyning ishlarida ham berilgan: “Konsept freymga tuzilgan ilm, demak, u shunchaki obyektning ahamiyatli belgilarini emas, balkim mavjud til jamoasida mohiyat haqidagi bilimlar bilan to’ldirilgan barcha belgilarni aks ettiradi” [Teliy 1996, 96-97-bet], ya’ni konsept, ushbu madaniyatning har bir vakili ega bo’lgan denotat haqidagi bilimlarni aks ettiradi.

Y. V. Babayeva fikriga ko’ra, “turli ko’rinishlar (vizual, eshitish va boshqalar), an’anaviy namoyishlar, baholash shakllari va stereotiplar, xulq-atvor modellari va muayyan kontseptual-qiymat belgilari bilan bog’liq bo’lgan vaziyatlarning umumlashtirilgan sxemalari ..., murakkab ijtimoiy-aqliy shakllanishlar – madaniy konseptlarni hosil qiladi” [Babayeva 1996, 25-bet].

Konsept - bu inson ongining keng ko’lamli aqliy konstruksiyasi, shuningdek, ma’lum semantik parametrlarga ega bo’lgan ko’p o’lchovli ideallashtirilgan tushunchaning shakllanishidir deb izohlaydi Vorkachev (Vorkachev, 1997).

V.Neroznak “Konsept – bu dunyoning milliy sur’atini bir bo’lagini so’z yordamida aks ettiruvchi maxsus mavhum tasvirdir”, deb hisoblaydi.

S.A.Askoldova, E.S.Kubryakova, S.Kh.Lyapin, O.P.Skidanlarning ilmiy ta’riflariga ko’ra, konsept dunyoni anglash jarayonini aks ettiruvchi, inson faoliyati natijalari, uning tajribasi va dunyo haqidagi bilimlarini aks ettiruvchi ko’p qirrali fikrlar jamlanmasidir. Bu ta’rif kognitiv lingvistikada keltirilgan.

Konsept mohiyatini tushunishning lingvokognitiv va lingvomadaniy yondashuvlari bir-biriga o’zaro ta’sir o’tkazadi va bir-birini to’ldiradi. “Inson ongidagi aqliy tushuncha hisoblanuvchi konsept, konseptosfera jamiyatiga ya’ni madaniyatga chiqish hisoblanadi. Madaniyat birligi shaklidagi konsept esa, insonning boyligi bo’luvchi jamoaviy tajribani qayd qilinishi hisoblanadi. Umuman olganda, bu yondashuvlar individga bo’lgan munosabati vektorlari bilan farq qiladi: lingvokognitiv

konsept – bu individual ongdan madaniyatga boʻlgan yoʻnalishdir, lingvomadaniy konsept esa – bu madaniyatdan individual ongga boʻlgan yoʻnalish” [Karasik 2004 b, 117-bet].

Lekin bu ikki yondashuvlar asosiy holatlarining yaqinligi, yana bir S.X.Lyapin ishlarida namoyish etilgan, konseptni tushunish yondashuviga - integrativ yondashuvga asos soladi. Konseptlar haqida “koʻp oʻlchovli turli fan sohalorida mavjud boʻlgan diskret maʼnaviy shakl yasovchilar” [Lyapin 1997 a,2-bet] deyiladi, olim ularning madaniy asoslarini ham: “Konseptlar – madaniyat genotipiga kiruvchi va madaniyatning fenomenologik yuzasini, uning fenotipini aniqlab beruvchi oʻziga xos madaniy genlar... Konsept – avvalo, maxsus-intizomli yoki fanli emas, balki ijtimoiy-madaniy shakl yasovchidir” [Lyapin 1997, 17-19-betlar] deb taʼkidlab oʻtdi. V.I.Karasik belgilab oʻtganidek, “bunday rakursda konsept, til shaklida obyektivlashtirilgan, jamoaviy ongdagi koʻp oʻlchovli madaniy ahamiyatli ijtimoiy-psixik tushuncha deb koʻriladi. Bu yerda birinchi oʻringa konseptning koʻp oʻlchovlilik gʻoyasi aks ettiriladi, undagi ham aqliy ham hissiyotlilik, ham mavhum ham aniq tarkiblari ajratiladi” [Karasik 1996, 6-bet]. Ushbu yondashuv natijasida, konseptologiyani “ong, idrok, mulqot va faoliyatni anglash va modellashtirishda fanlararo integrativ yondashuv” deb izohladi [Lyapin 1997, 34-bet].

Konsept atamasini talqin qilishda koʻplab kesishgan yondashuvlar tilshunoslarning boshqa atamalar qidirishini, shuningdek, til va madaniyat chegarasida joylashgan boshqa birliklarni yaratishga urinishlarini yuzaga keltiradi.

Shunday qilib, Y.S.Buneyeva konseptni mantiq, psixologiya obyekt sifatida, tilshunoslik va madaniyatshunoslik obyekt sifatida chegaralashni taklif qiladi [Buneyeva 1996]. Y.M.Vereshagin va V.G.Kostomarovning tilshunoslik va mintaqaviy tadqiqotlarida logoepistema atamasi ishlatiladi – “soʻz va – uning ichki yashirin shakli, individual tarixi bilan shakllanadigan bilim” [Y.M.Vereshagin, Kostomarov 1999, 7-bet]. V.V.Vorobyov lingvokulturema atamasini kiritdi – “lingvistik va ekstralingvistik (tushunchaga oid yoki predmetga oid) mazmundagi dialektik birlikni ifodalovchi darajalararo kompleks birlik” [Vorobyov 1997, 44-bet].

Biroq, S.G.Vorkachovning taʼkidlashicha, “Rossiya ilm-fanida u (“konsept” nomi) 90-yillarning boshidan boshlab protermin (“soyabon atama”) sifatida faol ishlatilgan tilda, muallif neologizmlari darajasidan yuqoriga koʻtarilmagan “lingvokulturema”, “mifologema”, “logoepistema” kabi daʼvogarlar bilan raqobatda tura olgan holda yangi, sezilarli darajada yanada voqealarga boy hayotga ega boʻldi” [Vorkachov 2007 a, 10-bet].

Konsept atamasining hayotiyliigi uning oʻziga xosligi bilan izohlanadi. G.G.Slishkin qayd etishicha, barcha lingvomadaniy konstruktorlar til va madaniyat oʻrtasidagi munosabatni aks ettirish uchun yaratilgan, biroq logoepistema lingvistik sohaning birligi, lingvokulturema bir vaqtning oʻzida lingvistik va madaniy sohaning birligi hisoblanadi, konsept esa, birinchi navbatda ong birligi boʻlgan holda bu sohalarning birortasiga ham tegishli emas. “Aynan inson ongi madaniyat va til oʻrtasidagi vositachi vazifasini bajaradi va bu bogʻlovchi elementsiz til va madaniyatning oʻzaro taʼsiri toʻliq boʻlmaydi. Konsept bu har uchala element- ong, madaniyat va til sohasidagi ilmiy izlanishlar, tadqiqotlarni oʻzaro bogʻlaydigan birlik, chunki u ong mahsuli boʻlib, madaniyat bilan faollashadi va tilda obyektivlashtiriladi” [Slishkin 2000, 9-bet].

Konseptning yana bir oʻziga xos xususiyati uning aksiologik tabiatidir: “Zamonaviy ilm-fan mavjud boshqa koʻpgina aqliy birliklardan (freym, ssenariy, konseptual kategoriya va boshqalar) konseptni uning qiymatli tarkibiy qismga egaligi ajratib turadi” [11-bet]. Buni Y. S. Stepanov ham tasdiqlaydi: “Tushunchalardan farqli oʻlaroq konseptlar tafakkur qilinadi hamda hayotiy jabhalarda oʻrganiladi. Ular – hissiyotlar, yoqtirishlar va yoqtirmasliklar va baʼzan toʻqnashuvlar predmetidir” [Stepanov 2001, 43-bet].

Lingvokulturologiyada konsept tushunchasi bilan bir qatorda, logoepistema, lingvokulturema, tushuncha, mazmun kabi tushunchalar ishlatiladi. Ushbu tushunchalarning asosiy lingvokulturologik birligi konsept hisoblanadi va u nafaqat insonning denotat haqidagi empirik, balki keng hajmda shaxsiy, madaniy, tarixiy va boshqa bilimlarni aks ettiradi. Shuningdek konseptga aksiologik taʼrif beriladi va u madaniyat va til oʻrtasidagi “bogʻlovchi koʻprik” sifatida inson ongining mahsuli hisoblanadi.

O'zbek tilshunosligida ham "konsept" atamasi tahlil termini sifatida 1990-yillardan boshlab qo'llanila boshlagan. Bugungi kunga qadar ko'plab o'zbek tilshunos olimlarning bu boradagi tadqiqotlarida «konsept» atamasining turli tariflari keltirilgan. Bu yo'nalish bo'yicha o'zbek tilshunosligida ham tadqiqot ishlari ko'lamli ortmoqda. Shu o'rinda Sh. Safarov, N.Mahmudov, T. Mardiev, E.Mamatov, M.Rahmatova, O'.Yusupov, G. Hoshimov kabi olimlarning tadqiqotlarini alohida ta'kidlash joiz.

"Konsept" tushunchasi mavhum hodisa bo'lganligi sababli uni aynan bir birlikning mavjud bo'lmagan, moddiy ko'rinishda aks etmagan, balki ongimiz, tafakkurimiz orqali hosil bo'ladigan ma'nolar jamlanmasi sifatida baholaymiz. Bu borada M.Raxmatova: "Inson faoliyati davomida to'plangan bilim uning ongida aks etar ekan, bunday mental reprezentatsiya milliy-madaniy faoliyatning aks etishidir",- degan fikrni bayon etadi. Biroq "konsept" atamasini "ma'no", "tushuncha" kabi hodisalar bilan bir qatorga qo'yish mumkinligi, shu bilan birgalikda ular aynan bir xil emasligi, o'zaro umumiy va farqli tomonlarini ajratib olish kerakligini unutmashimiz kerak. Bu haqda tilshunos olim Sh.Safarov bu haqda shunday fikrlarni bildiradi:

«Ushbu savollarga hozircha to'liq javob topilganicha yo'q va uning topilishi ham gumonli. Gumon tug'ilishining, albatta, sabablari bor. Dastavval, «konsept» tushunchasining o'ta mavhum hodisa ekanligini, uning zamiridagi «mental struktura» hech qanday moddiy ko'rinishga ega bo'lmasdan, balki

aqliy idrok jarayonida hosil bo'ladigan, tasavvurdagi tuzilma ekanligini unutmash lozim. Boz ustiga, «kontsept» atamasi «tushuncha», «ma'no», «mazmun» kabi boshqa mental hodisalar bilan yonma-yon turadikim, ularning o'zaro munosabatini aniqlash, farqli belgilarini ajratish muammosi ham paydo bo'ladi».

O'zbek tilshunosligida T.Mardiev o'zining o'ttizga yaqin mualliflik ishlarida aynan konsept tushunchasiga berilgan ta'riflar, xulosalar, nazariyalar haqida ham to'xtalib o'tadi. Olim konseptlarni insonlar turmush tarzi bilan bog'liq bo'lgan ma'lum tushunchalarni maxsus qoliplarga solish hamda til va madaniy mavjudligini belgilash bilan izohlaydi. Ma'lum bir konsept har bir lingvomadaniyatda o'ziga xos shakllanishga ega sanaladi. Konseptlar, o'z navbatida, so'z ma'nolariga nisbatan keng talqin etiladigan, murakkab tipologik qurilmaga ega."

Xuddi shu yo'nalishda M.M.Rahmatovanning ham filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiya mavzusi "Ingliz, o'zbek va tojik milliy madaniyatida "Go'zallik" kontseptining lisoniy xususiyatlari" deb nomlanib, olima bu tadqiqot ishida ingliz, o'zbek va tojik tillari maqollarida aks etgan "go'zallik kontsepti doirasida go'zallik prototip ma'nolarining botiniy go'zallik, zohiriy go'zallik, muhit, hodisa, predmet go'zalliklari kabi aksiologik xususiyatlari asoslab berilgan. Qolaversa, ishda chog'ishtirilayotgan tillarda "go'zallik" kontseptiga oid leksema va frazemalarning paydo bo'lishi, va o'zgarishi jarayonlarida milliy qadriyatlar ta'sirining so'z yasashidagi derivatsion jihati dalillab berilgan.

O'.Q.Yusupovning fikricha "konsept inson ongidagi tashqi yoki ichki dunyodagi biror bir narsa yoki hodisa haqidagi bilimlar majmuasi, u haqidagi obrazlar va unga bo'lgan turli – salbiy, ijobiy yoki neytral munosabatlardir, ya'ni baholashlardir". Shuningdek tilshunos olim tushuncha va konseptni aysbergga taqqoslaydi, konseptni aysberg, uning suvdan chiqib turgan qismini tushunchaga o'xshatib izohlaydi. [15,49-bet]. Olimning ushbu fikri turli qarashlarni keltirib chiqarishi mumkin, ya'ni, biror so'zni konseptual tahlil qilinganda, dastlab, uning tilda paydo bo'lgan voqelanishi tushuncha deb qaraladigan bo'lsa, chuqurroq lingvomadaniy yoki kognitiv talqin qilinganda uning yanada ko'proq mazmuni namoyon bo'laveradi.

Xullas, konsept ko'p qirrali lisoniy, madaniy va mental birlik bo'lib, uni o'rganishda faqatgina lingvomadaniy, psixolingvistik va kognitiv yondashuvlar bilan cheklanmaydi. Har bir yondashuv konseptning u yoki bu komponentini mustahkamlashga qaratilgan. Shunday qilib, lingvokulturologik yondashuv vakillari kontseptni tilning og'zaki nutq vositalari orqali ifodalanadigan va ma'lum bir xalq xotirasini saqlaydigan madaniyat bo'lagi bilan tenglashtiradilar. Natijada, konsept ularning tushunchasida bir xil xalq vakillarining ongini aks ettiradi va inson hayotining barcha sohalariga ta'sir qiladi. Lingvokognitiv yondashuv nuqtai nazaridan konsept-shaxs ongida uning aqliy faoliyati natijasida vujudga keladigan va axborot almashishda verbalizatsiyani talab qiluvchi mavhum

tushunchadir. Psixolingvistik nazariya konsept tushunchasini jismoniy va ma'naviyatning o'zaro ta'siri bilan bog'laydi va shaxsning idrok va ruhiy reaksiyalari tufayli tushunchaning og'zaki dinamik xususiyatiga tayanadi. Har qanday holda, konsept aqliy tushunchadir va shuning uchun shaxs va umuman jamiyat faoliyatining ko'plab sohalariga dahldordir.

Maqolamizda biz, konseptni, uning haqiqiy yoki haqiqiy bo'lmagan voqelikning ma'lum obyektiga haqidagi insonning milliy, jamoaviy va individual, shaxsiy, obyektiv va subyektiv bilimlarini aks ettiruvchi aqliy tarkibi sifatida ta'riflagan lingvomadaniy tushunishni saqlab qolamiz. Konseptni til ifodasining asosiy vositasi leksema hisoblanadi, lekin konsept mohiyati faqatgina reprezentant-leksemlar ma'nosida emas, balki, turli namoyishlar, hissiyotlar, konsept denotati va inson assotsiatsiyalari bilan bog'liq yana ko'plab qo'shimcha ma'nolarni o'z ichiga oladi.

Adabiyotlar:

1. Арутюнова Н. Д. Логический анализ языка. Ментальные действия - РАН, Институт языкознания: Наука, 1993. -3-6. б
2. Аскольдов С.А. Концепт и слово// Русская словесность: От теории словесности к структуре текста: Антология. -1997. - 267-279 б
3. Лексическое значение слова как способ выражения культурно-языкового концепта. Языковая личность: Культурные концепты: Сб. науч. тр. Волгоград. –Архангельск. Перемена, 1996.- 25-33 б.
4. Субкатегориальный кластер темпоральности (к характеристике языковых концептов) Концепты: Науч. тр.Архангельск.-Помор, 1997. - 154-173 б.
5. Карасик В. И. Импорт концептов // Национальные концептосферы в свете лингвистики и общегуманитарных дисциплин: Матер. III Региональной конф. по проблемам МКК. Йошкар-Ола: МГПИ, МарГТУ, 2004. 8 б.
6. Карасик В. И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс: Моногр. М.: Гнозис, 2004. 390 с.
7. Колесов В. В. Русская ментальность в языке и тексте. СПб.: Петербургское Востоковедение, 2006. 624 б.
8. Ляпин С. Х. Концептология: к становлению подхода // Концепты: Науч. тр. Центроконцепта. Архангельск: Издательство Поморского государственного университета, 1997. Выпуск 1.Стр. 11-34 б.
9. Mardiyev V. "Baxt" konseptining lingvomadaniy va semantik talqini (ingliz va o'zbek tillari qiyosida)// "Xorijiy filologiya: til, adabiyot, ta'lim" (Ilmiy axborotnoma jurnali). – Samarqand:SamDCHTI nashriyoti, 2016, №10.B.36-44.
10. Raxmatova M.M. Ingliz, o'zbek va tojik milliy madaniyatida "go'zallik" konseptining lisoniy xususiyatlari. Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. Vuxoro-2019.13-bet.
11. Safarov Sh. Kognitiv tilshunoslik. Jizzax: Sangzor, 2006- 13-bet
12. Слышкин Г. Г. От текста к символу: лингвокультурные концепты прецедентных текстов в сознании и дискурсе: Моногр. М.: Academia, 2000.128 с.
14. Степанов Ю. С. Константы: Словарь русской культуры. М.: Академический проект, 2001. 990 с.
15. Телия В. Н. Русская фразеология: Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты: Моногр. М.: Школа «Яз. рус. культуры», 1996. 288 с.
16. Воркачев С. Г. Любовь как лингвокультурный концепт: Моногр. М.: «Гнозис», 2007.284 с.
17. Yusupov.O.Q- Ma'no, tushuncha, konsept va lingvokulturema atamalari xususida// Stilistika tilshunoslikning zamonaviy yo'nalishlarida: Ilmiy amaliy konferensiya materiallari. -Toshkent, 2011.-B.49.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 1 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 7, НОМЕР 1

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 7, ISSUE 1

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000